

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СМЕЩЕНИЯ ВНУТРИСЕЗОННОГО МАКСИМУМА ОСАДКОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА

Ю.А. КОПЧЕНОВА

Карталинский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Карталы
e-mail: kartaly@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты анализа многолетних метеорологических данных (1976-2025 гг.) и урожайности сельскохозяйственных культур (2006-2025 гг.) в южной зоне Челябинской области. Цель исследования – количественная оценка влияния аномалий внутрисезонного распределения осадков, в частности смещения максимума увлажнения с июля на май, на продуктивность зерновых и масличных культур. Методология базируется на корреляционном анализе Пирсона и сравнительном анализе урожайности в годы с различными типами увлажнения. Установлено, что за исследуемый период среднегодовая температура воздуха повысилась на 4,4 °С, а годовая сумма осадков варьирует в пределах 256-647 мм. Корреляционный анализ выявил слабую прямую связь ($r = 0,16$) между суммой осадков за июнь–июль и урожайностью зерновых культур в многолетнем ряду, однако анализ аномальных лет показал существенное влияние внутрисезонного перераспределения осадков на продуктивность отдельных культур. Аномальный 2025 год, характеризующийся майским максимумом осадков (106 мм) и дефицитом влаги в июле (29 мм), привел к увеличению урожайности подсолнечника на 21%, льна масличного – на 60%, рапса ярового – на 20% по сравнению со средними показателями 2023-2024 гг., что свидетельствует о высокой адаптивности этих культур к смещению сезонности осадков.

Ключевые слова: изменение климата, атмосферные осадки, агроценоз, корреляционный анализ, засуха, адаптивное земледелие

ВВЕДЕНИЕ

Современные климатические изменения, характеризующиеся повышением температуры воздуха и трансформацией режима увлажнения, оказывают существенное влияние на продуктивность агроэкосистем (Сиротенко, 2007). Для зон рискованного земледелия, к которым относится степная зона Южного Урала, критическое значение приобретает не столько абсолютное количество осадков, сколько их распределение по фазам вегетации сельскохозяйственных культур (Евдокимов, 2020; Павлова, 2025).

Многолетние наблюдения фиксируют феномен «смещения сезонности» – увеличение частоты лет, когда максимум атмосферного увлажнения приходится не на середину лета (июль), совпадающую с критической фазой налива зерна у яровой пшеницы, а на более ранние (май–июнь) или поздние (август–сентябрь) сроки. Наиболее ярко данная тенденция проявилась в 2025 году, когда май оказался самым влажным месяцем, а июль – засушливым. Это ставит перед аграрной наукой задачу количественной оценки влияния подобных аномалий на продуктивность различных культурных растений и разработки адаптационных механизмов.

Цель настоящего исследования – провести комплексный анализ многолетней динамики метеорологических параметров в южной зоне Челябинской области, оценить влияние смещения внутрисезонного максимума осадков на урожайность зерновых

и масличных культур, а также выявить культуры, наиболее устойчивые к данному типу климатических аномалий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследование выполнено на базе Карталинского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба». Использованы два массива первичных данных:

1. Метеорологические наблюдения Карталинской метеостанции за период 1976-2025 гг. Анализировались среднемесячная температура воздуха (°С) и месячная сумма осадков (мм). Расчет средне-многолетних показателей и аномалий проводился по стандартным методикам Росгидромета.

2. Данные официальной статистической отчетности о сборе урожая сельскохозяйственных культур в 8 районах южной зоны Челябинской области за период 2006-2025 гг. Анализировалась урожайность (ц/га) по следующим культурам: зерновые и зернобобовые (в целом), подсолнечник, лен масличный, рапс яровой.

Для оценки связи между суммой осадков за критический период (июнь–июль) и урожайностью зерновых культур применялся корреляционный анализ Пирсона. Коэффициент корреляции рассчитывался по формуле:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad (1)$$

где – сумма осадков за июнь-июль в *i*-м году, мм; – урожайность зерновых в *i*-м году, ц/га; и – средние арифметические соответствующих рядов; (число лет наблюдений).

Дополнительно методом наименьших квадратов строилось линейное уравнение регрессии:

$$\hat{y} = a + bx, \quad (2)$$

где коэффициент регрессии *b* вычислялся как

$$b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}, \text{ а свободный член } a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

Оценка значимости коэффициента корреляции проводилась путем сравнения его абсолютной ве-

личины с критическим значением при уровне значимости. Годы с аномальным распределением осадков идентифицировались по критерию несовпадения месяца с максимальным количеством осадков со среднемноголетним максимумом (июль).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За 50-летний период наблюдений (1976-2025 гг.) в зоне обслуживания Карталинского филиала зафиксирован статистически значимый рост среднегодовой температуры воздуха (рис. 1). Анализ средних показателей за пятилетние интервалы демонстрирует устойчивое повышение температуры с 2,3 °С в 1976-1980 гг. до 4,5 °С в 2021-2025 гг., что составляет прирост в 2,2 °С и согласуется с общероссийскими тенденциями потепления.

Рисунок 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха и годовой суммы осадков (по пятилетиям)

Как видно из рисунка 1, температурный тренд устойчиво положителен. Годовая сумма осадков характеризуется высокой вариабельностью (коэффициент вариации 20,8%) и слабой тенденцией к увеличению: с 374,9 мм в 1976-1980 гг. до 424,8 мм в 2021-2025 гг. Амплитуда колебаний за отдельные годы достигает 391 мм (от 256 мм в 1979 г. до 647 мм в 2013 г.), что подтверждает тезис о нарастании климатической нестабильности в регионе (Павлова, 2020).

Ключевым фактором, определяющим успешность зернопроизводства, является обеспеченность влагой в период от колошения до налива зерна (июнь–июль). Среднемноголетний максимум осадков для данной территории приходится на июль. Однако в отдельные годы происходит его смещение (табл. 1, рис. 2).

Таблица 1. Характеристика метеоусловий и урожайности в годы с различным типом увлажнения

Год	Месяц с максимальным количеством осадков	Сумма осадков, мм			Сумма осадков за год, мм	Урожайность, ц/га	
		май	июнь	июль		зерновые	подсолнечник
2013	Июль	20,7	21,4	154,7	647,4	6,4	6,7
2023	Июль	21,9	87,3	95,2	566,7	17,0	10,1
2024	Июль	63,5	85,7	144,2	547,3	16,3	14,0
2025	Май	105,9	30,9	29,1	394,5	20,1	14,6
Среднее 2006-2025	Июль	50,3	39,0	64,1	426,7	25,5	7,3

Для наглядной демонстрации феномена «смещения сезонности» на рисунке 2 представлено сравнение помесечного распределения осадков в ус-

ловно «нормальном» по распределению 2024 году и аномальном 2025 году.

Рисунок 2. Распределение осадков по месяцам в 2024-2025 гг.

Данные таблицы 1 и рисунка 2 демонстрируют, что 2025 год резко контрастирует с многолетней нормой. При годовой сумме осадков 394,5 мм, близкой к среднемуголетней (426,7 мм), 27% от их годового количества выпало в мае, тогда как на критический период июнь-июль пришлось лишь 15% от годовой суммы (60 мм). Это привело к формированию почвенной засухи именно в фазу налива зерна.

Для количественной оценки связи между суммой осадков за июнь-июль и урожайностью зерновых культур за 20 лет (2006-2025 гг.) был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона. Исходные данные включали ежегодные значения метеорологических наблюдений и официальной статистики урожайности. Расчет производился по формулам, приведенным в разделе «Материал и методика». В результате вычислений были получены следующие значения:

1. сумма квадратов отклонений по осадкам:
 $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 52592,0$;

2. сумма квадратов отклонений по урожайности:
 $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 396,1$;

3. сумма произведений отклонений:
 $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 722,3$.

Подставляя эти значения в формулу коэффициента корреляции, получаем:

$$r = \frac{722,3}{\sqrt{52592,0 \cdot 396,1}} = \frac{722,3}{\sqrt{20828799,2}} = \frac{722,3}{4563,9} = 0,158$$

Таким образом, коэффициент корреляции составил $r = 0,16$, что указывает на очень слабую прямую связь между изучаемыми параметрами. Провер-

ка значимости показала, что полученное значение меньше критического ($r_{\text{крит.}} = 0,44$ при уровне значимости $p < 0,05$), следовательно, связь статистически незначима.

Уравнение линейной регрессии, описывающее зависимость урожайности от суммы осадков, было рассчитано методом наименьших квадратов. Коэффициент регрессии:

$$b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = \frac{722,3}{52592,0} = 0,0137$$

Свободный член:

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 14,425 - 0,0137 \cdot 107,45 = 14,425 - 1,472 = 12,953$$

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:

$$Y = 12,95 + 0,0137 \times P_{\text{июнь-июль}} \quad (3)$$

где Y – урожайность зерновых, ц/га; – сумма осадков за июнь-июль, мм.

Для визуальной оценки связи между изучаемыми параметрами был построен график линейной

регрессии (рис. 3). Широкий разброс фактических значений относительно линии регрессии и низкий коэффициент детерминации ($R^2 = 0,025$) подтверждают, что осадки июня-июля не являются главным фактором, определяющим урожайность зерновых в многолетнем ряду. Это указывает на необходимость учёта комплекса агротехнических и почвенных условий при прогнозировании продуктивности.

Рисунок 3. Зависимость урожайности зерновых культур от суммы осадков за июнь-июль (2006-2025 гг.)

Низкое значение коэффициента корреляции свидетельствует о том, что в многолетнем ряду на урожайность зерновых влияет множество факторов (агротехника, сорта, удобрения), и осадки июня-июля не являются единственным определяющим фактором. Однако анализ конкретных лет с аномальным распределением осадков (табл. 1) позво-

ляет выявить тенденции влияния внутрисезонного смещения осадков на продуктивность различных культур.

Анализ урожайности масличных культур в 2023-2025 гг. выявил различную степень их устойчивости к июльской засухе (табл. 2).

Таблица 2. Урожайность масличных культур в 2023-2025 гг., ц/га

Культура	Годы			Отклонение 2025 г. от среднего 2023-2024 гг., %
	2023	2024	2025	
Подсолнечник	10,1	14,0	14,6	+21,2
Лен масличный	13,6	16,9	24,4	+60,0
Рапс яровой	10,7	11,2	13,2	+20,5

Вопреки ожиданиям, подсолнечник в 2025 г. показал урожайность выше средней за предыдущие два года (+21,2%). Лен масличный продемонстрировал наибольший прирост (+60%), а рапс яровой увеличил продуктивность на 20,5%. Это свидетельствует о том, что смещение максимума осадков на май при дефиците июльского увлажнения оказалось благоприятным для данных культур, вероятно, благодаря их биологическим особенностям: более раннему прохождению критических фаз развития и способности эффективно использовать влагу, накопленную в почве за весенний период (Жученко, 2008; Lobell, 2011). Полученные данные указывают на необходимость пересмотра зональных рекомендаций по структуре посевных площадей в сторону расширения посевов льна масличного и рапса как наиболее адаптивных к изменяющимся климатическим условиям.

ВЫВОДЫ

1. За 50-летний период наблюдений (1976-2025 гг.) в степной зоне Южного Урала зафиксирован устойчивый тренд повышения среднегодовой температуры воздуха (+2,2 °С за пятилетия) и увеличения вариабельности годовых сумм осадков (коэффициент вариации 20,8%).

2. Корреляционный анализ выявил слабую прямую связь ($r = 0,16$) между суммой осадков за июнь-июль и урожайностью зерновых культур в многолетнем ряду, что указывает на комплексное влияние агротехнических и климатических факторов. В то же время анализ аномальных по распределению осадков лет (2023-2025 гг.) демонстрирует значимое влияние внутрисезонного смещения осадков на продуктивность отдельных культур.

3. Аномальный 2025 год с майским максимумом осадков (106 мм) и дефицитом влаги в июле (29 мм) продемонстрировал, что такой тип увлажнения не приводит к снижению продуктивности подсолнечника, льна масличного и рапса ярового. Напротив, урожайность этих культур в 2025 г. превысила средние показатели 2023-2024 гг. на 21-60%.

4. Выявлена высокая адаптивность льна масличного и рапса ярового к смещению сезонности осадков, что позволяет рекомендовать расширение их посевов в структуре агроценозов степной зоны в условиях нарастающей климатической нестабильности.

5. Полученные результаты обосновывают необходимость уточнения зональных систем земледелия с учетом долгосрочных климатических прогнозов и внедрения засухоустойчивых культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евдокимов М.Г., Юсов В.С., Пахотина И.В. Зависимость урожайности и качества зерна твёрдой яровой пшеницы от метеорологических факторов в южной лесостепи Западной Сибири // Зерновое хозяйство России. 2020. № 5 (71). С. 26-31.
2. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы): теория и практика. М.: Агрорус, 2008. Т. 1. 814 с.
3. Павлова В.Н. Богданович А.Ю., Семёнов С.М. Оценка благоприятности климата для культивирования зерновых исходя из частоты сильных засух // Метеорология и гидрология. 2020. Т. 45. № 12. С. 864-869.
4. Павлова В.Н., Карачёнок А.А., Романенков В.А. Агроклиматический мониторинг и современные тенденции изменения агроклиматических ресурсов в сопредельных областях России и Казахстана // Фундаментальная и прикладная климатология. 2025. Т. 11, № 2. С. 15-28.
5. Сиротенко О.Д., Груза Г.В., Ранькова Э.Я., Абашина Е.В., Павлова В.Н. Современные климатические изменения теплообеспеченности, увлажнённости и продуктивности агросферы России // «Метеорология и гидрология». 2007. № 8. С. 90-103.
6. Lobell, D.B., Schlenker W., Costa-Roberts J. Climate Trends and Global Crop Production Since 1980 // Science. 2011. Vol. 333, No. 6042. P. 616-620.

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SHIFTING THE INTRASYPETIC MAXIMUM OF PRECIPITATION ON THE PRODUCTIVITY OF GRAIN AND OIL CROPS IN THE STEPPE ZONE OF THE SOUTHERN URALS

YU.A. KOPCHENOVA

Kartaly branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article presents the results of an analysis of long-term meteorological data (1976-2025) and agricultural crop yields (2006-2025) in the southern zone of the Chelyabinsk region. The objective of the study is to quantitatively assess the impact of anomalies in the intra-seasonal precipitation distribution, in particular, the shift of the maximum moisture content from July to May, on the productivity of grain and oilseed crops. The methodology is based on Pearson correlation analysis and a comparative analysis of crop yields in years with different types of moisture. It was found that over the study period, the average annual air temperature increased by 4,4 °C, and the annual precipitation varied within the range of 256-647 mm. Correlation analysis revealed a weak direct relationship ($r = 0,16$) between the total precipitation for June–July and the yield of grain crops in a long-term series; however, the analysis of anomalous years showed a significant impact of intra-seasonal precipitation redistribution on the productivity of individual crops. The anomalous year of 2025, characterized by a May precipitation peak (106 mm) and a moisture deficit in July (29 mm), led to a 21% increase in sunflower yields, a 60% increase in oilseed flaxseed yields, and a 20% increase in spring rapeseed yields compared to the 2023-2024 average, demonstrating the high adaptability of these crops to shifting precipitation seasonality.

Keywords: climate change, precipitation, agrocenosis, correlation analysis, drought, adaptive farming